

VOUS AVEZ DIT...

Les quatre buts généraux de la formation professionnelle ?

Passer d'une approche conceptuelle à une source d'inspiration pour son enseignement

Une définition

Lorsque l'on planifie son enseignement, on est tenté de se presser dans la deuxième partie du programme d'études pour consulter les rubriques reliées directement aux contenus à enseigner : l'énoncé de chaque compétence, le contexte de réalisation des apprentissages, les éléments de compétence, les critères de performance et les suggestions de savoirs liés.

La première partie d'un programme d'études comporte des éléments tout aussi essentiels : buts du programme, intentions éducatives, énoncés des compétences, matrice des compétences et harmonisation.

Les résultats attendus de la formation professionnelle (FP) se définissent par ces quatre buts généraux énoncés par le ministère de l'Éducation :

- Rendre la personne efficace dans l'exercice d'un métier ou d'une profession;
- Favoriser l'intégration de la personne à la vie professionnelle;
- Favoriser l'évolution de la personne et l'intégration des savoirs professionnels;
- Favoriser la mobilité de la personne.

On se situe facilement face au premier but : former au métier. Mais comment arrimer son approche enseignante aux trois autres buts de la FP?

À quoi ça sert ?

Si l'on demande à des enseignants en exercice à quoi sert leur enseignement, on entend, à tout coup, cette réponse: former les élèves à bien pratiquer un métier. C'est vrai!... Il ne s'agit pourtant que du premier des quatre buts généraux de la formation professionnelle.

On intervient de plus en plus sur les dimensions de savoir-être, de motivation et d'engagement des élèves dans leur parcours pour développer leur employabilité. S'agit-il d'une vision pédagogique locale?

C'est dans les quatre buts de la FP que se trouve cette réponse : ils sont la toile de fond ministérielle sur laquelle reposent tous les programmes d'études professionnelles. Ces buts servent à baliser l'enseignement pour **soutenir ces quatre dimensions de l'apprentissage** et amener les élèves à rencontrer les attentes des employeurs et de la société face aux diplômés de la FP!

Marcelle Parr, M. Éd.
Consultante en éducation
Chargée de cours

Et si on en parlait simplement...

Depuis sa réforme selon l'approche par compétences initiée en 1986, le développement de la FP s'articule autour de grandes finalités : répondre aux besoins de la personne, de la société et du monde du travail en préparant les élèves à exercer des responsabilités pour se déployer dans leur communauté et contribuer à la croissance. Un projet social ambitieux auquel les enseignant.es de la FP sont conviés!

Des orientations guident son déploiement. La FP doit être :

- **Accessible** : répondre aux besoins locaux, régionaux et nationaux de formation, offrir des parcours diversifiés;
- **Fonctionnelle et polyvalente** : s'ajuster aux pratiques évolutives, mener à des contextes de travail variés et soutenir l'adaptation à l'évolution des métiers;
- **Associée à la formation continue** : offrir des parcours scolaires qui facilitent les retours en formation et une perspective d'éducation tout au long de la vie;
- **Orientée réussite** : assurer une intégration progressive des niveaux de complexité et une disposition optimale des ressources et des conditions d'apprentissage;
- **En collaboration avec les partenaires** de l'éducation dans l'élaboration des programmes d'études et la tenue d'activités de formation avec le monde du travail.

C'est de ces finalités et orientations que découlent les quatre buts généraux de la formation professionnelle pour l'enseignement. L'enseignante et l'enseignant trouvent dans ces balises les fondements sur lesquels s'appuyer pour un enseignement ouvert, riche et de qualité qui leur permettra de contribuer aux ambitions ministérielles pour la formation professionnelle et s'inscrire au projet de société. Inspirant!

Observatoire
de la **formation**
professionnelle
du **Québec**

Pour citer cet article : Parr, M. (2021). Vous avez dit...les quatre buts généraux de la formation professionnelle? *Observatoire de la formation professionnelle du Québec.*

Et si je voulais l'intégrer dans ma pratique...

La visée générale du ministère de l'Éducation pour la formation professionnelle ne se limite donc pas à la simple préparation technique vers l'exercice d'un métier. L'enseignement doit venir **concrétiser** la portée des buts de la formation professionnelle par des pratiques enseignantes expertes, actives, signifiantes et variées, par des attitudes enseignantes soutenantes et inspirantes. Celles-ci vont permettre aux élèves de *développer les compétences du métier ainsi que leurs capacités à évoluer, à se projeter et à intégrer la vie professionnelle.*

Dans le tableau qui suit, examinons des exemples de pratiques et d'attitudes enseignantes en relation avec les quatre buts généraux de la FP. Laissez-vous inspirer pour bien positionner votre enseignement. D'autres idées vous viendront sûrement, n'hésitez pas à enrichir vos pratiques par vos propres apports!

Buts généraux	Précisions sur les buts généraux (portée)	Pratiques enseignantes (exemples)	Attitudes enseignantes (exemples)
1. Rendre la personne efficace dans l'exercice d'un métier ou d'une profession	Rendre l'élève apte à exercer les fonctions et exécuter les tâches du métier ou de la profession	Planification pédagogique Stratégies d'enseignement Gestion de classe Pratiques d'évaluation Travail en équipe programme	Expertise du métier Expertise pédagogique
	Rendre l'élève apte à évoluer dans son futur milieu de travail (résolution de problèmes, éthique, santé et sécurité, etc.).		Communication Éthique professionnelle Ouverture au monde
2. Favoriser l'intégration de la personne à la vie professionnelle	Amener l'élève à connaître le marché du travail et les contextes liés à sa profession	Approches de découverte Visites industrielles Stages Alternance travail-études	Références au travail Actualités du métier Mise à jour Intégrité
	Faire connaître à l'élève ses droits en tant que travailleur		
3. Favoriser l'évolution de la personne et l'intégration des savoirs professionnels	Amener l'élève à développer son autonomie, sa capacité d'apprendre et des méthodes de travail	Pédagogie active (donner des responsabilités, etc.) Approches inductives (faire chercher, etc.) Situations authentiques Travail en équipe Enseignement par projet Autoévaluation Coévaluation	Accompagnement Leadership partagé Flexibilité Ouverture Exemplarité Dépassement Innovation
	Amener l'élève à comprendre les principes qui sous-tendent les techniques du métier		
	Amener l'élève à développer son expressivité, sa créativité, son initiative et son esprit d'entreprise		
	Soutenir chez l'élève l'adoption d'attitudes professionnelles, la responsabilisation et l'excellence		
4. Favoriser la mobilité de la personne	Aider l'élève à adopter une attitude positive face aux changements	Pratique réflexive Projet professionnel Activités de transfert	Écoute Respect Guidance
	Préparer l'élève à gérer sa carrière et le sensibiliser à l'entrepreneuriat		

Il fait partie de la tâche enseignante d'élargir son enseignement aux quatre buts de la formation professionnelle, d'ancrer sa pratique dans ce cadre ministériel et les visées sociétales qu'il poursuit. Bien positionner son enseignement en FP, c'est transformer un concept abstrait en une source d'inspiration!

Pour en savoir plus

Vous êtes invités à consulter la première partie de votre programme d'études. Les quatre buts de la formation professionnelle se trouvent habituellement à la page 9. Ils se déclinent avec des précisions spécifiques à chacun des programmes. Bonne lecture!

Pour en connaître davantage sur le cadre général d'élaboration des programmes d'études professionnelles : MEQ (2002). *Élaboration des programmes d'études professionnelles. Cadre général - Cadre technique.* Québec : Gouvernement du Québec. [[En ligne](#)]

